

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАКТОРОВ

Туланов И.О., старший научный сотрудник, НИИ механизации сельского хозяйства

Кундузов С.А., к.т.н., начальник отдела, Центр испытаний и сертификации техники и технологий сельского хозяйства, texnika.tssm@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые характеристики мобильных энергосредств. Приводятся технологические свойства различных специальных и универсальных тракторов. Выявлены зависимость основных технических показателей от эксплуатационных качеств тракторов. Даются рекомендации для разработки и проектирования мобильных энергетических средств нового поколения.

Ключевые слова: универсальные энергетические средства, трактор, комплексный показатель, технологический процесс, компоновочная схема, колесная формула, специальный трактор, специализация.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF UNIVERSAL AND SPECIAL TRACTORS

Abstract: The article discusses some characteristics of mobile power facilities. Technological properties of various special and universal tractors are given. The dependence of the main technical indicators on the performance of tractors is revealed. Recommendations are given for the development and design of mobile energy facilities of a new generation.

Key words: universal energy means, tractor, complex indicator, technological process, layout scheme, wheel formula, special tractor, specialization.

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, развитие разработок конструкций мобильных энергосредств (МЭС) происходит в направлении улучшения их основных эксплуатационных свойств. Эти свойства применительно к МЭС можно условно разделить на три группы: энергетические, агротехнические (технологические) и общетехнические.

В последнее время в связи с рыночным характером экономики с развитием механизации сельского хозяйства, конструкция тракторов совершенствуется, а

сельхозпроизводство насыщается наряду с тракторами и другими самоходными машинами. Намечающаяся тенденция роста номенклатуры и общего числа специализированных, универсальных в том числе самоходных машин, особенно уборочных: для уборки хлопка, зерновых, картофеля, фруктов, овощей и ягод пополняется машинами новых типов: малогабаритными тракторами, тракторными шасси, мотоблоками, универсальными энергетическими средствами типа «Полесье» (Белорусия) и многими другими.

В настоящее время на рынок поставляется большая номенклатура мобильных энергетических средств, оснащенных разнообразным технологическим оборудованием и средствами автоматизации. Технологическую значимость установленного на них оборудования можно определить только с помощью объективных методов оценки. При кажущемся небольшом отличии двух или нескольких моделей МЭС и тракторов их технологические свойства в действительности могут отличаться существенным образом.

Правильный выбор энергетического средства осложняется не только разнообразием их моделей, но и многообразием технологических приемов их использования в сельскохозяйственном производстве.

МЕТОДЫ

Количественное значение комплексного показателя технологического уровня, анализ степени влияния на него отдельного конструктивного параметра и показателя технической характеристики трактора, выявляется определением степени соответствия его конструктивных параметров и технических характеристик, а также соответствия технологических свойств в целом требованиям технологического процесса сельскохозяйственного производства. Технологические свойства характеризуются соответствием данного мобильного энергетического средства технологическим требованиям на всем комплексе сельскохозяйственных операций, для выполнения которых в составе МТА оно предназначено и определяющимися показателями: производительности, агротехнического качества выполняемой операции и стоимости работ [1].

Сельскохозяйственные тракторы могут быть общего назначения, универсально-пропашными, малогабаритными и специализированными.

Универсально-пропашные тракторы предназначены главным образом для возделывания пропашных культур. Их широко используют (до 60% времени) на внутрихозяйственных транспортных работах, ограниченно — на пахоте и других энергоемких почвообрабатывающих операциях.

Основные требования к универсально-пропашным тракторам определяются операцией междурядной обработки пропашных культур. К этим

требованиям относятся: регулируемая в соответствии с шириной междурядий колея ходовой системы; увеличенный агротехнический просвет; хорошая управляемость и вписываемость движителей в междурядья обрабатываемых культурных растений. Универсально-пропашные тракторы по условию безопасного движения в транспортном потоке должны иметь тормозную систему с приводом на прицеп и световые приборы в соответствии с требованиями дорожной безопасности.

Специализированные сельскохозяйственные тракторы предназначены для выполнения работ по возделыванию и уборке отдельных культур или для особых производственных условий. Специализированные сельскохозяйственные тракторы классифицируют: по виду возделываемой культуры — свекловодческий, рисоводческий, хлопководческий и др.; по области применения — горный, тепличный, животноводческий и др.

Специализированные тракторы создают преимущественно на основе базовых моделей колесных и гусеничных тракторов с применением специфических агрегатов и систем. Так, рисоводческий трактор, предназначенный для работы в чеках, заполненных водой, изготовлен на основе универсально-пропашной модели. От базовой модели, он отличается: широкими шинами, с высокими грунто-зацепами и крупным рисунком протектора. У него увеличен клиренс (до 0,8 м), повышена герметичность ходовой системы и трансмиссии. Колесная формула 4К4 обеспечивает повышенные тягово-сцепные свойства, необходимые для перемещения МТА с допустимым буксованием движителей по дну чека, которое представляет собой почву высокой влажности, по существу — жидкую грязь.

Хлопководческий трактор (рис.1) обладает колесной формулой 3К2 обеспечивающей минимальный радиус поворота 3,5 м. Малый радиус поворота необходим по следующим причинам. Хлопок возделывают на поливных землях, разбитых на небольшие участки поля, ограниченные каналами для протока воды. С целью более полного использования поливных земель поворотные полосы в конце гона не оставляют незасаженными, поэтому агрегат разворачивается по возделываемому участку. Чтобы уменьшить радиус поворота, площадь вытаптывания почвы и снизить повреждаемость растений этой дорогой культуры, трактор изготовлен в трех колесном варианте.

При работе трактора колесной формулы 3К2, площадь вытаптывания и повреждаемость обрабатываемой культуры снижаются за счет двух факторов. Во-первых, трехколесный трактор имеет на одну колею меньше, чем четырехколесный. Во-вторых, трактор колесной формулы 3К2 обладает

меньшим радиусом поворота, поэтому длина пути его колес на развороте меньше, чем длина пути колес трактора колесной формулы 4К2 (4К4).

Рис. 1. Хлопководческий трактор

Помимо этого, трактор отличается надежной защитой радиатора от забивки волокнами хлопка, пониженными скоростями, высоким агротехническим просветом, возможностью навески уборочных машин. Конструкция трактора предусматривает возможность переналадки колесной формулы 3К2 в колесную формулу 4К2. Агротехнический просвет трактора составляет 0,8 м. В экономически обоснованных случаях разрабатывают тракторы специального назначения новой компоновочной схемы, например свекловодческий трактор Т-70С, длительное время выпускавшийся Кишиневским тракторным заводом.

В качестве специализированного трактора по условиям применения можно привести трактор для работы на горных склонах. Эти тракторы должны иметь: повышенную статическую поперечную устойчивость, обеспечивающую безопасную работу и курсовую устойчивость при движении МТА поперек склона крутизной до 20°; такие же условия труда тракториста, как при работе на равнинной местности; тормозную систему, удерживающую МТА на склоне 25...30°. Двигатель не должен существенно снижать мощность в зависимости от высоты над уровнем моря.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Между показателями технологического процесса и техническими характеристиками энергетических средств существует четко выраженная, по большей части однозначная зависимость. Однако некоторые характеристики связаны не с одним, а с двумя технологическими показателями. Так, показатели

эргономики энергетического средства влияют на агротехнические показатели и на производительность. От надежности зависит не только производительность, но и экономические показатели технологического процесса (стоимость ремонта, потери урожая).

Связь конструктивных параметров с техническими характеристиками и технологическими показателями энергетического средства не так однозначна, как связь между характеристиками и показателями. Один и тот же конструктивный параметр влияет на несколько показателей и характеристик. Например, компоновочная схема энергетического средства влияет на все показатели технологического процесса и на большинство технических характеристик, исключая задаваемые и регламентируемые (вес трактора, мощность двигателя, давление движителей на почву, агротехнический просвет, надежность, условия труда). От уровня автоматизации также зависят все основные показатели технологического процесса (производительность, агротехнические показатели и стоимость).

По некоторым характеристикам (давление движителей на почву, условия труда тракториста, обзорность и др.) регламентируемые значения их показателей могут быть достигнуты проще или сложнее в зависимости от типа конструктивного решения. Так, давление на почву гусеничного трактора, как правило, всегда меньше, чем колесного, в пределах допустимых значений. Это пример зависимости от ходовой системы. Можно привести пример влияния компоновочной схемы. При одинаковых характеристиках сиденья, дороги и других сопутствующих факторах вертикальные колебания на сиденье тракториста, расположенном в промежутке между двумя осями трактора (4К4), всегда будут меньше, чем на сиденье, установленном над осью колес (трактор 4К2).

Универсальность является коренной проблемой технической концепции трактора: чем трактор универсальнее, тем эффективнее может быть в эксплуатации. Поэтому проблему повышения универсальности трактора пытаются решить различными конструктивными мероприятиями с начала его создания.

Косвенная оценка технологической универсальности может быть выполнена по коэффициенту использования трактора в течение определенного времени [2,3], например календарного года:

$$k_y = n_p/n_k$$

где: n_p/n_k - число соответственно отработанных и календарных дней за время работы энергетического средства.

Однако, этот показатель не позволяет провести анализ технологической универсальности энергетического средства по степени охвата им сельскохозяйственных операций из общего числа. Так, если трактор значительную часть времени занят на ограниченной номенклатуре технологических операций, то коэффициент k_y может быть высоким, а универсальность трактора низкой. Кроме того, с помощью коэффициента k_y нельзя оценить соответствие требованиям технологического процесса конструктивных параметров и технической характеристики энергетического средства, потому что эти показатели не входят в выражение для определения коэффициента k_y .

При анализе характера эксплуатации тракторов выяснилось, что существует глубокая специализация некоторых тракторов. Если расположить тракторы по мощности, приняв самый мощный из них за первый класс, то получатся следующие результаты:

- самый мощный трактор в хозяйстве используют для обработки почвы (свыше 69% от годовой наработки), значительное время приходится также на транспортные и уборочные работы;

- в хозяйствах площадью свыше 20 га имеется по три трактора, самый старый из которых используют в основном на посеве и уходе за растениями (особенно это делается в крупных хозяйствах, в которых имеются четыре трактора и больше);

- более новый второй трактор используется шире, начиная с обработки почвы и кончая уходом за растениями.

Это положение, отмеченное почти во всех хозяйствах, основано на том, что с внедрением механизации мощность тракторов увеличилась. Каждый новый трактор мощнее своего самого мощного предшественника. Вместе с тем старые тракторы также остаются в хозяйстве. Таким образом, каждый трактор проходит в фермерском хозяйстве пять этапов.

Первоначально он самый новый и одновременно самый мощный, применяемый для обработки почвы; затем он вытесняется новым более мощным трактором (специализация его уже невозможна); в соответствии с нарастающими требованиями к работам по уходу за растениями нужен трактор большей мощности, который применяют специально для этих работ; старый трактор становится специализированным транспортным средством и используется, например, с тракторной тележкой, разбрасывателем удобрений и другими; затем его разбирают на запасные части для ремонта других тракторов этого же фермерского хозяйства.

Данный принцип не является действительно оптимальной формой эксплуатации трактора, так как каждый новый трактор всегда эксплуатируется в сверхоптимальном диапазоне, и фирма-изготовитель пытается за счет расширения функций базового оборудования учесть все требования. При этом трактор становится дороже. По данным тракторостроительной промышленности, примерно 20...30% специализированного оборудования на каждом тракторе фермером никогда не используется, хотя он и заплатил за него [4]. Одновременно снижается наработка трактора, так как при одном и том же объеме работ в хозяйстве применяется более мощные тракторы и машины, и этот объем работ распределяется и на большее число тракторов. Если же хозяйство увеличивается то, как правило, требуется большая наработка на мощный трактор, применяемый с более производительными машинами. Даже в этом случае вряд-ли целесообразно исходить из увеличения наработки на трактор в год. Некоторым исключением из этого является межхозяйственное, независимо от формы, использование трактора.

Однако, если годовая наработка на трактор будет одинаковой, то снижение затрат на эксплуатацию можно обеспечить, применяя более дешевый трактор. При этом не следует считать, что он будет худшего качества, менее функциональным и комфортабельным. Он будет лишь более нацеленным на характер эксплуатации, т. е. его оборудование отвечает требованиям, предъявляемым к специализированному трактору, и при которых возможно максимальное сокращение затрат.

Исследования трактора при эксплуатации в практических условиях показали, что фермеры из большего числа имеющихся скоростей, как правило, используют три, на которые приходится 80% времени работы. Очевидно, постоянное стремление фирм-изготовителей расширить диапазон скоростей не оправдано. Необходимо целесообразное ограничение, поскольку экономическая эффективность работы трактора, основанная на перемене рабочих скоростей в узком диапазоне, часто преувеличена.

Для специализированного трактора, используемого на обработке почвы, важны, прежде всего, лучшие тяговые свойства, достаточная грузоподъемность навески, для навесных и прицепных машин, оптимальная градация скоростей в главном рабочем диапазоне и высокая мощность на ВОМ.

В исследованиях немецких ученых, Веннера и его сотрудников из института сельскохозяйственной техники при техническом университете в г. Мюнхене [3] разработаны требования к тракторам различного назначения (см. таблицу 1), согласно которым первостепенное значение имеют использование

привода на все колеса и равномерное распределение массы трактора во время работы.

Здесь приводятся выводы, что для достижения наиболее оптимальной передачи тягового усилия, в полевых эксплуатационных условиях необходимо осуществить:

- снижение давления в шинах, что позволит проводить работы при максимально щадящем для почвы режиме;

- переход на передачу мощности через ВОМ, со многими ступенями передач, позволит наиболее соответствовать возможностям машин и отказаться от коробок передач на них;

- применение электроники, что значительно облегчило бы проведение этих мероприятий, так, как это является наиболее универсальным средством управления и регулирования тракторов и позволит значительно упростить работу трактористов – операторов.

Таблица 1.
Результаты анализа определения требований к проектированию и разработке универсальных и специализированных тракторов

Показатели	Тракторы		
	Общего назначения	Пропашные	Пропашные для ухода за пастбищами и лугами
Мощность, кВт	50 - с 3-х корпусными плугами; 60 - с 3-х, 4-х корпусными плугами; 80 - с 3-х, 4-х корпусными плугами; 110 - с 4-х, 5-ти корпусными плугами; 140 - с 6-ти корпусными плугами;	40 55 70	40 (для агрегатирования с ротационной косилкой); 55 (для агрегатирования с 2-мя ротационными косилками); 70 (для агрегатирования с измельчителем или 2-мя ротационными косилками)
Скорость, км/ч: Рабочая Транспортная	2,5; 4; 6; 8 14...35	2,5; 5; 7; 9 15 ... 30	2,5; 5; 7; 9 15 ... 30
Ступени передач нагрузок, %	±10	±10	±10
Привод	Распределение нагрузки при работе 1:1; балластировка на переднюю ось	Распределение нагрузки на задние колеса	Распределение нагрузки при ровной поверхности- на задние колеса; на склонах на все колеса
Удельная масса (порожня), кг/кВт	55 ...65	50 ... 60	50
Шины	Максимальный диаметр и ширина в зависимости от размеров борозды, давление в шинах регулируемое	Сменные (узкие или широкие) для ухода и посева, обычные для транспортировки и фронтального погрузчика	Широкие с низким грунтозацепами
Ширина колеи, мм	1000 ... 1800	1500 ... 1800	1500 ... 1800
Частота вращения ВОМ, об/мин	540 ... 1000	750...1000	750
Навесное устройство	Навешивается сзади	Навешивается сзади и впереди	Навешивается сзади и впереди
Фронтальный погрузчик	Для тракторов мощностью 60 и 80 кВт	Фронтальная навеска	Фронтальная навеска
Электронное оборудование	Для включения оптимальной передачи тягового усилия	Для измерения скорости передвижения, контроля и регулирования дозировки посевного	Для измерения объема удобрений в резервуаре и кормов, контроля и регулирования норм расхода, контроля работы сеноуборочных машин (бортовой компьютер)

		материала, минеральных удобрений, средств опрыскивания (бортовой компьютер)	
--	--	--	--

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время, отсутствует универсальный трактор для облегчения обработки почвы и ухода за растениями. Это подтверждается появлением на рынке самоходных опрыскивателей, универсальных садовых машин и так называемых полевых самоходных шасси, и растущем их спросом на рынке.

В данное время, имеется достаточно производителей рабочих машин оснащающие их электронными централизованными системами, по требованиям стандартизации. Образцом современной самоходной, универсальной техники, оборудованной электроникой является Jacto Uniport 2500 Star.

Самоходный, универсальный трактор Jacto Uniport 2500 Star предназначен для обработки полей большой площади. Установленная на нем система «Вортекс» обеспечивает качественное покрытие наружной и внутренней поверхности растений препаратом, позволяет работать в ветреную погоду и экономит до 30% рабочего раствора. Оборудуется компьютерной системой управления JSC-5000/5001.

Рис 2. Опрыскиватель Jacto Uniport 2500 Star самоходный

По словам специалистов, единственным опрыскивателем, который выдерживает тяжелейшие условия эксплуатации сахарной отрасли, является

Uniport 2500/24 Star (ЮНИПОРТ 2500/24 Стар), выпускаемый Jacto. Дело в том, что там он работает в три смены по 24 часа в сутки. Причем квалификацию местных механизаторов нельзя назвать высокой. Но качество выполняемых этой машиной работ не вызывает нареканий. Потому что роль человека при работе этого агрегата сведена к минимуму, а все процессы опрыскивания контролируются компьютером. Он регулирует расход рабочего раствора в зависимости от скорости движения трактора. Поэтому можно не сомневаться в том, что гектар посевов получит столько рабочего раствора, сколько будет задано компьютером.

К оправдавшим себя преимуществам системы добавляются новые устройства, придающие ей большую универсальность и целесообразность. На тракторе должны быть привод на все колеса с включением посредством гидравлики; блокировка дифференциала с помощью гидропривода, переднее (грузоподъемностью до 3500 кг) и заднее (грузоподъемностью до 8400 кг) навесные устройства; электрогидравлический привод переключения передач под нагрузкой; пыленепроницаемые двери, слева и справа; откидная кабина с гидроприводом; 4-х и 6-ти цилиндровый двигатель под кабиной с 30% - ным запасом крутящего момента и низким расходом топлива: четыре зоны навески для рабочих машин; балласт, снимаемый и регулируемый гидроприводом; навеска для рабочих машин или фронтального погрузчика; обзор всех рабочих машин спереди и сзади; вращающееся сиденье с пневмоподвеской для движения передним и задним ходом т.е. реверсом; однокулисное управление, перекрестное включение для четырех дополнительных органов управления; стояночный тормоз с гидроприводом; регулятор грузоподъемности новейшего поколения с электронным управлением; сцепка с одноручным регулированием по вертикали; шины большого размера 20.8R68; пневмосистема для прицепа; система “Хич-спид” для скоростей движения до 50 км/ч; высокая маневренность за счет угла поворота колес до 50° ; полная масса при нормальных шинах до 5000 кг. По желанию потребителя могут поставляться кабина с амортизацией, кондиционером; подвеска передней оси; бортовой компьютер для управления работой машин; информационная система с системой регулирования буксования колес. Для более серьезных рекомендаций необходимы дополнительные исследования и информация, однако и эти соображения могут послужить стимулом для новых разработок, также надо признать, что необходима разработка новой концепции трактора. Решающее влияние при этом окажет гидравлика и электроника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа можно сделать некоторые выводы:

-для трактора по уходу за растениями главными требованиями являются его минимальная масса, а также оптимальное соответствие работы ВОМ с передней скоростью. Исходя из затрат на производство трактора, следует отказаться от коробки передач, регулируя движение трактора вперед с помощью мощного двигателя, оснащенного впрыскивающим насосом дизельного топлива с электронным управлением, при постоянном крутящем моменте. Для привода ВОМ можно использовать трансформатор, обеспечивающий бесступенчатое регулирование частоты вращения ВОМ [3,4,5];

-для трактора по уходу за растениями главными требованиями являются его минимальная масса, а также оптимальное соответствие работы ВОМ с передней скоростью. Исходя из затрат на производство трактора, следует отказаться от коробки передач, регулируя движение трактора вперед с помощью мощного двигателя, оснащенного впрыскивающим насосом дизельного топлива с электронным управлением, при постоянном крутящем моменте. Для привода ВОМ можно использовать трансформатор, обеспечивающий бесступенчатое регулирование частоты вращения ВОМ. В этом случае электроника становится определяющей составной частью трактора. Система регулирования переднего хода и работы ВОМ, как было представлено из выводов немецких ученых в дальнейшем примет на себя рабочую функцию, осуществляющуюся электронными приборами, при котором общее регулирование будет осуществляться из кабины трактора [4,5,7,8]. В результате отпадает необходимость в регулирующих устройствах, устанавливаемых на отдельных машинах, например, опрыскивателях;

- для трактора по уходу за лугами и пастбищами главным требованием является возможность его подсоединения к косилке, прицепу-погрузчику и цистерне для транспортировки навозной жижи. При этом, важное значение придается наличию электроники на тракторе. Однако фермеры пока в ней не уверены. Ранее у них тоже были сомнения во внедрении гидравлики. Лишь стандартизация 3-х точечной гидравлической навесной системы позволила решить эту проблему, и теперь все тракторы можно легко соединить с рабочей машиной. Электроника требует аналогичной стандартизации;

- если электроника будет решающим образом определять конструкцию трактора и сельскохозяйственной машины, то они должны составить одну систему, которой можно легко управлять с помощью электроники. Такими целыми единицами могут быть: трактор с динамической балластировкой, системой снижения давления в шинах и плуг; трактор и почвообрабатывающий агрегат с бесступенчатым приводом ВОМ и со шлейфом – орудий; трактор, способный регулировать работу опрыскивателя и разбрасывателя удобрений

посредством безпробуксовочного движения и перевозить запас рабочих средств (ядов, удобрений) при надежном (динамическом) контроле за нормами расхода: трактор с передней косилкой, прицепом - подборщиком и системой информации о массе урожая (позднее о специфических удобрениях);

-появление специализированных сельскохозяйственных машин потребовало специализации трактора. Универсальный трактор с точки зрения затрат все больше проигрывает специализированной самостоятельной самоходной машине. Однако можно использовать ряд общих с машиной деталей, что сокращает расходы. Поэтому появились самоходные сельскохозяйственные машины, получившие название “Трак” или “Унимог”. Разрабатывается машина “Эуро-трак” [3,4,6,7,8].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кутьков Г. М. Тракторы и автомобили: теория и технологические свойства. - Москва: ИНФРА-М, 2016. – С. 504
2. Ганжа В.А., Кайзер Ю.Ф., Ковалевич П.В. Универсальные транспортно -технологические машины для сельского хозяйства. / - Вестник КрасГАУ. 2013. №8.
3. Universal traktor oder Spezial maschine// Praktische Landtechnik. - /1989. Jg.42, N10. – s. 12-13(p.1) N 11/12. –S. 8-9 (p. 2)
- 4 . Маслов Г.Г. Новое направление исследований в эксплуатации МТП с использованием энергосредства // Тракторы и сельхозмашины. – 2011. – № 12. – С. 54–56.
5. Войнаш С.А., Войнаш А.С. Анализ концептуальных подходов к решению проблемы механизации работ в крестьянских (фермерских) хозяйствах // Тракторы и сельхозмашины. – 2012. – № 3. – С. 51–55.
6. Новое поколение автомобилей сельскохозяйственного назначения / Т.Д. Дзоценидзе [и др.] // Тракторы и сельхозмашины.– 2012. – № 5. – С. 12–14.
7. Ситников В.Р., Жихарев В.Л., Войнаш А.С. Малогабаритные блочно-модульные машины // Тракторы и сельхозмашины. – 1995. – № 6. – С. 18–20.
8. Бойков В.П., Гуськов В.В., Жданович Н.И., Многоцелевые гусеничные и колесные машины. Проектирование. / Под общей редакцией доктора технических наук, профессора В.П. Бойкова, // Минск -Москва «Новое знание» М.: ИНФРА-М, 2017. — 296 с.: ил. — (Высшее образование).